

Dwór według Elizy Orzeszkowej, czyli rzeczy i pamięć. Trzy przybliżenia

Magdalena Romanowska

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0000-0003-4044-1911

Abstract

The manor house according to Eliza Orzeszkowa, or things and memory. Three cases

A thing seen as an object, an inanimate being is a special point of intersection of space and time. Due to their material status and constant contact with a person, things play a vital role in mediating between the past and the present. Magdalena Romanowska in the paper *The Manor house according to Eliza Orzeszkowa, or things and memory. Three cases* aims to present the thing from the perspective of relations with the past and memory, which may lead to the reinterpretation of well-known texts. Especially the thing embedded in a specific cultural plasma, part of which is the manor house of Polish nobility in the 19th century, seems to be an interesting starting point for analysis. The aim of the chapter is to look at three depictions of houses in the works of Eliza Orzeszkowa: *Na prowincji*, *Nad Niemnem* and *Śmierć domu* by presenting the things in them and pointing to their role in constituting cultural memory. The conclusions of the text analysis will be confronted with the concepts of memory studies, such as sites of

Magdalena Romanowska.

magdalena.romanowska@student.uw.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

memory (Pierre Nora) or communicative memory (Jan Assmann).

Keywords: Orzeszkowa, manor house, thing, memory, sites of memory.

Wprowadzenie

Dwór szlachecki był jednym z ważnych tematów literatury drugiej połowy XIX wieku. Uwikłany w sieć znaczeń zaczerpniętych z rzeczywistości magnackiej i jej obrazu utrwalonego w kulturze, stał się toposem, który odsyłał do konkretnych skojarzeń, mitów i opowieści (Łoch 1992; Ratajczak 2014). W utworach Elizy Orzeszkowej przybierał on różne kształty i był przedstawiany z kilku perspektyw. Najsilniej jednak zaznaczył się motyw upadku znanego modelu dworu, jego reorganizacja i dostosowanie do nowych realiów (Łoch 1992). W bogatym dorobku pisarki można wskazać wiele przykładów literackiego opisu tego procesu. Trzy z nich, układające się jednocześnie w pewien cykl ukazujący różne stadia, są warte omówienia: od przemyślanych zabiegów modernizacyjnych w powieści *Na prowincji*, przez stagnację prowadzącą do obumierania dworu w *Nad Niemnem*, po całkowity kres istnienia w noweli *Śmierć domu*.

Wskazanie każdego z tych przypadków jest jednocześnie punktem wyjścia do refleksji nad pamięcią i pamiętaniem¹. Dwór i folwark, jako siedziby wielopokoleniowych rodzin, do kresu swojego istnienia (a także – jak pokaże lektura *Śmierci domu* – również po opustoszeniu i formalnym zakończeniu ich funkcjonowania) były przechowalnikami wiedzy o przeszłości. Zawierały zmaterializowane i zinstytucjonalizowane świadectwa ludzkiej obecności, również tej minionej. Przez swoją architekturę i wielopoziomowość wcielały

¹ Termin „pamięć” rozumiany jest tu jako „świadomy, myślowy proces, definiowany w terminach zasobów pamięci i wiedzy zdobytej dzięki procesom pamięciowym”, natomiast „pamiętanie” związane jest z doświadczeniem jednostki, zindywidualizowane i osadzone w teraźniejszości; polega na przywoływaniu przeżyć, wydarzeń (Dziuban 2015). Efektem uruchomienia procesu pamiętania jest wspomnienie, które może być wywołane w sposób automatyczny (mowa wtedy o reminiscencji) lub kontrolowany (Zaleski 2015; Maruszewski 2015).

ideę zaproponowaną przez Tony'ego Judta, określającą pamięć jako pensjonat pełen pokoi, skrytek, okien i mebli (Judt 2012). Są one „pałacami pamięci” (Spence 1985), ale jednocześnie jej wyzwalaczami (Czepczyński 2019).

Na całokształt procesów mnemotechnicznych zachodzących wewnątrz danej posiadłości składają się – w myśl tezy Aleidy Assmann, że „człowiek nie definiuje się sam przez się, lecz za pomocą więzi i przynależności do innych” (Assmann 2013) – przeżycia zamieszkujących go ludzi. Doświadczenia te uzupełniają także (a może przede wszystkim) modyfikacje, przekształcenia i ruch obiektów – rzeczy, które wypełniają i otaczają dwór.

W literaturze tej epoki rzecz i jej odwzorowanie w tekście stanowiły jeden z warunków osiągnięcia efektu realności, tworzyły iluzję rzeczywistości, odsyłając do konkretnych desygnatów, łatwo rozpoznawalnych i znanych z codzienności (Ihnatowicz 1995). Stopniowo jednak rzeczy w świecie przedstawionym zyskiwały na znaczeniu, będąc często nośnikami dodatkowego lub ukrytego sensu lektury, a nawet skrywały w sobie „niezwykle ważne archiwa wiedzy kulturowej” (Freedgood 2017: 16). Często rzeczy – rozumiane tu jako materialne, nieożywione byty pozaludzkie – przejmowały za bohatera funkcję depozytariusza wiedzy o przeszłości, udowadniając, że nie są jedynie epifenomenami ludzkiego istnienia. Odgrywają one konkretną rolę w przemianach dziejowych, a przez swoje szczególne jakości – trwałość, materialność, związek z praktykami cielesnymi i sensorycznymi – są zdolne przechowywać pamięć i być jej rezonatorami (Olsen 2013: 162). Przedmioty materialne są często ważnym składnikiem pamięci komunikacyjnej, która z czasem przechodzi w pamięć kulturową². Wydaje się, że najwięcej można wyczytać z tych obiektów, które nie posiadają wpisanego w nie kodu pamięciowego. W przyjętej w tym artykule perspektywie interesujące będą rzeczy pozostające zwykle poza centrum zainteresowania dyskursu mnemonicznego, a więc nie „pamiątki”, ale przedmioty codziennego użytku, elementy wyposażenia domu czy wreszcie sam dom postrzegany jako rzecz.

Na prowincji

Tego rodzaju przedmioty są źródłem wiedzy o bohaterach i ich przeszłości w powieści *Na prowincji*. Utwór otwiera informacja dotycząca jednego z majątków, którego gospodarzem nie jest zamożny szlachcic, ale dzierżawca, a jego właścicielką hrabina X, od lat przebywa poza włościami. Już ta

² Pamięć komunikacyjna to, za Janem Assmanem, wyobrażenia o przeszłości przekazywane z pokolenia na pokolenie, najczęściej w obrębie jednej rodziny. Utrwalona i zrytualizowana jest jedną z podstaw pamięci kulturowej (Assman 2008: 56).

informacja sygnalizuje znaczną przemianę topiki dworku szlacheckiego, znanego z szesnastowiecznych powieści czy *Pana Tadeusza*, opiewających wspaniałość i dostatek tych posiadłości. W *Na prowincji* brak obecności włościarki działa na niekorzyść funkcjonowania majątku i gospodarstwa. Nie widać w nim poszanowania tradycji, a przede wszystkim troski o wychowanie nowego pokolenia – syn dzierżawcy to Oleś Snopiński, lekkoduch o słomianym zapale, niechętny ani do prowadzenia gospodarstwa, ani do nauki na uniwersytecie. Adampol zamieszkuje też ojciec Olesia Jan Snopiński, mężczyzna jałowy, podatny na zachcianki i manipulację syna oraz jego żona, zapracowana, z „twarzą nic nie znaczącą” o „prozaicznej i oschłej cesze” (Orzeszkowa 1951a: 13).

Obraz drobnej szlachty z Adampola – nie tak majątnej, jakby się wydawało, mało wykształconej i nieprzywiązującej wagi do pielęgnowania idei czy wyznawania wyższych wartości – to skutek przemian wynikających ze zmian ustrojowych. Jak podkreśla Barbara Noworolska, jest to także wynik rzeczywistości popowstaniowej, w której od pielęgnowania tradycji ważniejszy stał się codzienny trud o utrzymanie dobrej sytuacji materialnej (Noworolska 2005: 43).

Zupełnym przeciwieństwem Adampola są Topolin i jego właściciel, „szlachcic zagrodowy”. W tym majątku dokonało się uwłaszczenie chłopów na życzenie ojca Topolskiego, który „całą młodość i część dojrzałego wieku spędził na wojaczce” (Orzeszkowa 1951a: 33), prawdopodobnie z armią Napoleona. Pod nieobecność gospodarza, walczącego dla obcego wodza, folwark popadł w ruinę do tego stopnia, że musiał być on zbudowany na nowo. Udało się to młodemu Topolskiemu jeszcze kilka lat przed śmiercią ojca, którego ostatnią wolą było uwolnienie poddanych Topolinowi chłopów.

Istotne w tym fragmencie jest nie tylko wypełnienie testamentu ojca, przedstawiciela starego porządku, przez syna, młodego organicznika i (w dalszej części utworu) działacza społecznego, ale także wartość, jaka jest w tej biografii przypisana folwarkowi jako miejscu. Przez zaniedbanie i konieczność udania się gospodarza na wojny dom popadł w ruinę, a więc musiał zostać zburzony, potem wzniesiony ponownie, a następnie doglądany i pielęgnowany. Proces budowania nowej siedziby staje się budulcem relacji między ojcem i synem. Bolesław, relacjonując przebieg przemiany, mówi: „zrazu była to praca ciężka [...], ale rażno mi było i ochoczo pracować pod ojcowskim okiem, z myślą, że mu na stare lata daję opiekę młodego ramienia i byt wygodny zapewniam” (Orzeszkowa 1951a: 33-34). W swojej wypowiedzi bohater sam wskazuje, jakie znaczenie i funkcję przypisuje murom Topolina: „te ściany, w których prawdopodobnie całe życie przepędzę, słyszały jego dziękczynne i gorące błogosławieństwa, jakie przed zgonem na moją głowę zlewał” (Orzeszkowa 1951a: 34). Topolski w swojej narracji o przeszłości antropomorfizuje ściany dworu, nadając im zdolność słuchania i przechowywania pewnych treści. Wytwarza to konkretną relację między zmarłym ojcem a nieożywionym bytem – domem,

którego ściany są metonimią. Bohater wyodrębnia w ten sposób dany fragment rzeczywistości, ustanawiając jego osobliwość i wyjątkowość na tle innych. W mediacji pomiędzy terażniejszością Bolesława a przeszłością, w której żył jego ojciec, kluczowym elementem jest więc budynek wraz z wyposażeniem. Tworzy on wyraźny punkt przecięcia czasu i przestrzeni, miejsce „czasowego przewężenia i przestrzennego umiejscowienia, które składają się na daną osobliwość lub swoistość rzeczy” (Grosz 2001: 169).

Pośredniczenie tego punktu w relacji przyszłość – terażniejszość uwydatnia się w opisie wnętrza domu. Wskazuje on nie tylko użycie wystroju i sprzętów jako przekazników pamięci, ale też ich rolę w konstituowaniu chwili obecnej. W panoramicznym przeglądzie głównej izby ukazują po kolei – półka po półce, książka po książce – przedmioty, które pozwalają zidentyfikować Bolesława jako gospodarza, myśliciela i członka lokalnej społeczności. W ten sposób, w myśl założenia przyświecającego realistom, pozwalają one odkryć tożsamość bohatera (Ihnatowicz 1995: 66):

Podłoga była w nim z prostych desek, niemalowana, ale gładko ułożona i czysto wymyta [...]. Przez otwarte drzwi do drugiego pokoju widać było łóżko, ozdobione dużym, nieco spłowiałym dywanem, stolik z przyrządami do pisania i z kilku rachunkowymi oprawami księgami, kilka półek przy ścianie napełnionych książkami różnych formatów, a nad książkami zawieszony na haku pęk wielkich kluczy, od śpichrzów snadź i stodoły. [...] Półki, zawierające księgozbiór Bolesława, dzieliły się na dwie kondygnacje, przegrodzone podłużną deską (Orzeszkowa 1951a: 35-36).

Na regałach znajdują się zarówno klasyczna literatura piękna (Kochanowski, Rej), rozprawy oświeceniowe, jak i współczesna prasa czy ilustracje polskie. Przedzielona deską półka symbolizuje dwutorowe zainteresowania Bolesława – wskazuje na jego nowoczesność, ale także na poszanowanie tradycji i pielęgnowanie jej, tak, jak robił to jego ojciec. Klucze do budynków gospodarczych znajdujące się nad wolumenami akcentują niezwykłość tej postaci, ucieleśniającej w sobie miłość do pracy fizycznej oraz do intelektualnego wysiłku. Hybrydyczny charakter zbioru przedmiotów konstituujących tożsamość Bolesława wyrażony jest w kształcie i wyglądzie półki zawieszanej na ścianach, które „pamiętają”, oraz w znajdujących się na niej książkach, samych w sobie będących nośnikami pamięci. Przedstawione w ten sposób przedmioty ukazują fragment złożonej sieci nachodzących na siebie porządków czasowych. Jak stwierdził Bjornar Olsen, „nasze materialne i czasowe bycie-w-świecie jest z założenia hybrydycznym doświadczeniem rozmaitych czasowych odniesień” (Olsen 2013: 168).

Nadanie rzeczom w Topolinie funkcji czynnej – wyposażenie ich w zdolność przyswajania i komunikowania – prowadzi do konkluzji, że folwark ten nie

tyle przywołuje pamięć, ale ją posiada. Pierre Nora ukuł teorię miejsc pamięci w oparciu o przekonanie, że powstają one w zastępstwie środowisk pamięci (*milieux de mémoire*) mogących jeszcze tworzyć wspólnotę i tożsamość narodową (Nora 2009; Szpociński 2008). *Lieux de mémoire* są więc tworzone intencjonalnie, mają wymiar symboliczny oraz sygnalizują nieobecność żywej pamięci. W tym sensie Topolin jest takim miejscem pamięci, a nawet tę pamięć posiada, jak wskazuje w swojej wypowiedzi jego właściciel. Jednak przemiany, jakie zaszły i nadal zachodzą wewnątrz majątku oraz zaakcentowanie jego nowości, dawałyby możliwość rozszerzenia, zgodnie z propozycją Ann Rigney, definicji tego miejsca pamięci nie jako formuły skostniałej i nienaruszalnej, ale podlegającej ciągłym przekształceniom i samej będącej generatorem zmian (Rigney 2005: 11-28).

Ważnym elementem procesu pamiętania jest tu moment wymiany pokoleniowej. Definitywny koniec dawnej formuły dworu dokonuje się w momencie śmierci ojca Topolskiego. Ponieważ jego obecność wciąż daje się odczuć w murach domu, a nauka i polecenia, które przekazywał synowi, zostają przez tego drugiego wcielone w życie, proces pamiętania może wciąż trwać. Śmierć ojca oznacza tu jedynie koniec pewnego cyklu i otwiera możliwość „reinwestycji znaczenia” (Rigney 2005: 11-28) w miejscu pamięci.

W tym sensie pierwsze motto powieści – *Pieśń Kołodzieja* – może oznaczać nie tyle fatalistyczny koniec, ale nowy początek. „Różne szczęścia, różne bole / Ucichną w mogile” (Orzeszkowa 1951a: 4), by zrobić miejsce nowym. Wpisuje to śmierć w naturalny przebieg pracy pamięci, której niezbędnym elementem jest „zapomnienie”. Pojmowane jednak nie tak, jak rozumie je Rigney, a więc jako koniec pamiętania, ale jako jeden z etapów, niezbędny do trwania procesu. Jest to etap, jak stwierdził Fryderyk Nietzsche, „zapewniający systemowi przetrwanie, chroniący go przed akumulacją wyników i uwalniający zdolność przetwarzania” (Nietzsche 1996: 88).

Nad Niemnem

W innym stadium znajduje się dwór w *Nad Niemnem*. Opis Korczyzna pojawia się na początku powieści, ale nie otwiera jej. Poprzedza go znany opis niedzielnego letniego dnia, podczas którego wszystko „jaśło, kwitło, pachniało, śpiewało” (Orzeszkowa 1954 I: 5). Charakterystyczny dla całej narracji – i powracający niejednokrotnie w innych tekstach, jako jeden z charakterystycznych elementów stylu Orzeszkowej³ – szczegółowy opis przyrody stanowi podbudowę do wprowadzenia wątku starego dworu szlacheckiego. W takim

³ Piszą o tym m. in.: Bachórz 1996, Okulicz-Kozaryn 2011; Baczewski 1995; Kowalczykova 2019.

układzie rozdział drugi, w którym czytelnikowi przedstawiony jest Korczyn, jest dopiero drugim stopniem wtajemniczenia w świat powieści. Rozmieszczenie wątków w takiej kolejności najpierw wywołuje uczucie zachłyśnięcia się, przytłoczenia doznaniem dźwiękowymi i wzrokowymi płynącymi z natury, a następnie prowadzi do gwałtownego przerwania atmosfery świeżości i rozkwitania poprzez wejście na teren „jednego ze starych, szlacheckich dworów” (Orzeszkowa 1954 I: 24). Na tym obszarze również zwraca uwagę bogactwo natury, ale tutaj służy ono raczej do zaakcentowania upływu czasu:

Dookoła starych, kiedyś kosztownych sztachet topole, kasztany i lipy ścianą gęstej zieloności zakrywały drewniane gospodarskie budynki. [...] Nie był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych, szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe (Orzeszkowa 1954 I: 23).

To pojawiające się już w początkowym fragmencie „kiedyś” stanie się powracającą jak refren kategorią, mającą uświadomić czytelnikowi starość, a więc poniekąd też stan domu, ale także zakotwiczyć ten obiekt w trwaniu i w dziejach. „Kiedyś” lub „niegdyś” oznaczają nie tylko minioną świetność dworu, lecz także uświadamiają, że istnieje dla tej przestrzeni jakieś odniesienie do odległych czasów, że nie można przyglądać się jej w oderwaniu od przeszłości.

Wskazówka, jak czytać ten obraz, jak dotrzeć do kryjącej się w nim historii, zawarta jest w samym tekście: „Jak działa się tu nieraz, aby o tym wiedzieć, trzeba było dowiadywać się z bliska [...]” (Orzeszkowa 1954 I: 24). Należy więc skrócić dystans spojrzenia i wziąć pod lupę poszczególne sprzety, by dostrzec, w jakiego rodzaju całość się układają:

Sztachety [...] choć połatane, stały prosto i dobrze strzeżły dziedzińca i ogrodu. Stare również i gospodarskie budynki miały silne podpory, a w wielu miejscach nowe strzechy i nowe pomiędzy drewnianymi ścianami słupy z kamieni. [...] Dworowi temu, w którym jednak widocznie także nic od dawna nie dodawano i nie wznoszono, ale tylko to, co już stało i rosło, przechowywano, a porządek, czystość i dbałość nadawały pozór dostatku i prawie wspaniałości (Orzeszkowa 1954 I: 24-25).

Skierowanie uwagi na detale odbiera zewnątrz domu nieco powagi i majestatu, wychodzą na jaw drobne, ale liczne ubytki, a co ważniejsze, idące z nimi w parze ślady czyichś starań, aby je zatuszować. Wysiłki nie idą na marne, bo – co wyraźnie zaznaczone – całość oglądana w ujęciu panoramicznym wciąż robi silne wrażenie. Jednocześnie specyficzne połączenie potężnych,

pamiętających dawne czasy drzew i „sama nawet starość niskiego domu” dają poczucie kontaktu z czymś wyjątkowym i podniosłym, co w połączeniu z „niejaką dziwaczością gotyckich okien” wywołuje efekt obcości:

Wielkość zajmowanej przezeń przestrzeni, niezmierne bogactwo napełniającej go roślinności, sama nawet starość niskiego domu i niejaka dziwaczość gotyckich jego okien wywierały wrażenie powagi, wzbudzały mimowolną poezję wspomnień. Mimo woli wspomnieć tu trzeba było o tych, którzy sadzili te ogromne drzewa i żyli w tym stuletnim domu, o tej rzecze czasu, która nad tym miejscem przepłynęła, to cicha, to szumna, lecz nieubłaganie unosząca z sobą ludzkie rozkosze i rozpacz, grzechy i – prochy (Orzeszkowa 1954 I: 25).

Dziwaczość i powaga budują dystans między obiektem a podmiotem; nie jest to typowy obraz sięgający do topiki arkadyjskiej (Paczoska 2011: 31) czy jednoznacznie odsyłający do „mitu dworu-domu, polskiego gniazda rodzinnego” (Ihnatowicz 1995: 66). Zwraca uwagę też tryb, w jakim te wspomnienia zostają uruchomione. Myśl o przeszłości ma pojawiać się „mimowolnie” i „mimo woli”, a prowokuje ją kontakt z dworem, dokładniej zaś obejrzenie po kolei różnych jego komponentów i ich cech: rozmiaru drzew i budynku, kształtu okien. Budzi to skojarzenia z Bergsonowską koncepcją pamięci mimowolnej (*mémoire involontaire*), polegającą na przypadkowym, niezamierzonym rozpoznaniu, powodującym zakłócenie kontaktu z teraźniejszością i przywołaniu nieoczekiwanego przypływu przeszłości (Bergson 2015). Kształt i otoczenie Korczyna działają na wzór magdalenki Prousta, odsyłając do pewnego fragmentu w przeszłości, który świadomie jest pamiętany jako coś już bardzo odległego czy nieistotnego lub który jest zatarty całkowicie (Proust 2000).

Nie są to wspomnienia wyłącznie szczęśliwe. Pojawiają się w nich dawne „rozkosze, rozpacz, grzechy”, a ponadto ludzkie prochy. Jest pewien nieokreślony niepokój w opisie Korczyna; tego przedziwnego, połatanego majątku, stopniowo pochłanianego przez ziemię, by podzielić los ludzkich ciał pochowanych w niedaleko położonym lesie.

Niewątpliwie taka charakterystyka nadniemeńskiej ziemi uświadamia wpisany w nią „wieczny smutek” towarzyszący innym narracjom o polskich Kresach, na co zwróciła uwagę Ewa Paczoska, odwołując się do *Marii Antoniego Malczewskiego* (Paczoska 2001: 31). Jednak wspomnienie o ludzkich szczątkach osadza ten teren w innym systemie pojęć, przypomina o jego namacalności, a jednocześnie, już na początku powieści, zawiązuje unię między ziemią jako gruntem, glebą a równie rzeczywistym materiałem, jakim są prochy, nadając terenowi szczególny status. Pod powierzchnią znajdują się pozostałości po ciele ludzkim, podstawa materialnej pamięci. Szczątki z definicji są pozostałością po życiu, ale równocześnie bywają „najważniejszym rodzajem śladów

umożliwiających potencjalną rekonstrukcję dziejów” (Domańska 2015: 833). W *Nad Niemnem* już od początku zostają wpisane w strukturę ziemi, uprawianej w polu, dzielonej i sprzedawanej. Jest to ta sama ziemia, z którą stapia się Korczyn, kiedy „z każdym rokiem więcej wsuwał się w ziemię” (Orzeszkowa 1954 I: 24). Zanim budynek podzieli los pogrzebanych, zostanie poddany powolnemu wyniszczeniu. Każdy sprzęt postawiony na tym podłożu, każda rzecz znajdująca się w domu i poza nim, pozostaje w kontakcie z martwą materią, a więc nie może lśnić nowością.

Rzeczy i sprzęty wymagają ciągłego „sklejania i naprawy”, widać na nich przetarcia, szwy, plamy i odpryski, które zdradzają kierunek, w jakim zmierza życie domu. Jest to „wisząca nad wszystkim katastrofa” (Paczoska 2001: 32) i rozpad. Trudno więc mówić o wegetacji tej przestrzeni i jej komponentów, raczej o jej stopniowym zanikaniu, a nawet rozkładzie. Rozkładająca się materia nie tylko straci swój pierwotny kształt i podzieli się na części, ale w końcu zniknie całkowicie, nie pozostawiając po sobie śladu. Bohaterowie jednak chodzą po podłogach i dotykają ścian, które mają się stać szczątkami, ignorując widmo zbliżającego się końca lub nie zauważając go.

Znane jest lękowe powiedzenie Benedykta: „To... tamto... tego...”, który nie umie mówić o przeszłości, uderza również samoograniczające: „wieczna głupota moja” powtarzane przez Martę. Emilia natomiast mówi zdaniami wyjętymi z książek, a Orzelski potrafi skomentować tylko dania na stole. W Korczynie więc rzecz komunikuje więcej niż zamieszkujący go domownicy. To z „kształtu i gatunku” mebli dowiadujemy się, kiedy rozpoczęło się obumieranie dworu – po wyglądzie obić ścian i staroświeckich drzwi można wywnioskować, „że od dwudziestu lat nic tu nie przybyło, ale i nic nie ubyło” (Orzeszkowa 1954 I: 26). Najbardziej odnowiony pokój pani Emilii, który mógłby uchodzić za odświeżony i przyjemny, ale przez swoje odizolowanie i szczelne zamknięcie drzwi sam w sobie staje się przedmiotem; przypomina „pudełko apteczne oklejone papierem w kwiatki i napełnione wonią olejków i trucizn” (Orzeszkowa 1954 I: 27). Rzecz jasna pokazanie zbytków, fatałaszków i leczniczych olejków ma tłumaczyć, jaką osobą jest Emilia Korczyńska, podkreślać jej wątłość i wskazywać na bowaryczny rys tej postaci (Szczuka 1999). Jednak pośrednio wykazuje, że nie sposób wydzielić jednego tylko pokoju od reszty domu i stworzyć w nim mikroprzestrzeni uchylającej się od praw, którym podlega pozostała część. Choć gabinet jest ciągle uzupełniany i przepełniany nowymi przedmiotami, jego również dotyka rozkład i zniszczenie.

Mimo to duszne „pudełko apteczne” pozostaje dla Emilii, jak sama mówi, całym światem (Orzeszkowa 1954 I: 86). Dla Benedykta tym samym jest Korczyn, czyli dom i otaczające go grunty (Orzeszkowa 1954 I: 86). Jego jedynym zajęciem staje się utrzymywanie majątku, co porównane jest do tkania tkaniny, której nici bez przerwy się rozchodzą i nieustannie trzeba je

podwiązywać (Orzeszkowa 1954 I: 87). W ten sposób dwór sam staje się rzeczą, materiałem, w który wpleciony jest nie tylko byt materialny rodziny, ale cała podmiotowość Benedykta. Takie ujęcie Korczyzna pozwala interpretować ciągły wysiłek reperacji nie tylko jako staranie o zachowanie pewnego standardu czy modelu życia, ale jako podtrzymanie narracji o samym sobie.

Korczyński przez lata stawał się zakładnikiem własnego domu, walcząc codziennie o jego utrzymanie, naprawiając co rusz zapadające się zakamarki, „podwiązując nici”. W wyklócaniu się z sąsiadami o „każdy pręt ziemi, o każdą spasioną trawkę i każdą w lesie zrąbaną gałąź” (Orzeszkowa 1954 I: 86) widać lęk związany z utratą choćby skrawka tego, co posiada. Oprócz konsekwencji materialnych oznaczałoby to szczelinę w jego świecie. Korczyn jest ostatnią stałą w rzeczywistości skrywającej minioną tragedię, o jakiej Benedykt nie potrafi mówić. Teraźniejszość pełna jest wrogości i niepewności w stosunku do sąsiada – widać to we śnie Benedykta o najeździe niezidentyfikowanych zbirów na Korczyn (Borkowska 1992) – a przyszłość to niewiadoma, mogąca przynieść kolejne niebezpieczeństwa. „Rozprucie tkaniny” oznaczałoby również utratę tożsamości Benedykta. W przeciwieństwie do swojej żony nie otacza się on nowymi przedmiotami, bibelotami pozbawionymi znaczenia. Zdarza się, że trzyma w ręku gazetę, ale jest to – zupełnie inaczej niż w *Na prowincji* – nieokreślone czasopismo, mówiące o „głośnych i dalekich sprawach” (Orzeszkowa 1954 I : 87), które dla gospodarza niewiele znaczą. Pierwsze obecne w powieści zdanie na temat Benedykta wskazuje, że jest on dziedzicem Korczyzna (Orzeszkowa 1954 I: 28). Scałił się z nim do tego stopnia, że jego aparat mowy stał się podobny do wypełniających dom sprzętów – wybrakowany, „zacinający się”.

Modelem komunikacji Benedykta, oprócz załęcznionego „To... tamto... tego...”, jest milczenie. „Czasem zdawać się mogło, że zapominał mówić, tak był milczącym” (Orzeszkowa 1954 I: 87). Wbrew pozorom jednak milczenie okazuje się bardziej funkcjonalne niż jakakolwiek wypowiedź – rozmowa Benedykta z Darzeckim ujawnia, że to właśnie w braku słów wydarza się przypomnienie. Panowie dyskutują o sprzedaży lasu, czyli tak naprawdę sprzedaży ziemi, na której znajduje się mogiła. Benedykt przerywa dość długą wypowiedź, w której rozważa transakcję. „Umilkł [...] przypuszczać było można, że na chwilę o szwagrze i ciężkim kłopotcie swym całkiem zapomniał” (Orzeszkowa 1954 II: 61). Milknie też Darzecki, który w tym momencie również przypomina sobie, co znajduje się w lesie oraz czego jest to konsekwencja. Chwilowy błysk i wspomnienie niekontrolowane mijają szybko, zepchnięte na bok przez pragmatyczne podejście Darzeckiego. W tamtej chwili jednak ujawniła się sprawcza moc szczątków. Myśl o nich, wypowiedziana w urywanym zdaniu, wydobyła dwójkę bohaterów ze stanu zapomnienia, jednak innego niż to zdefiniowane jako konieczne do reinwestycji znaczenia. Zdaniem Heideggera jest to postawa

wobec przeszłości charakterystyczna dla nowoczesności. Takie „zapominanie” jest nieautentycznym sposobem odnoszenia się do minionych wydarzeń i ignorowania faktu, że przeszłość jest częścią naszego teraźniejszego bycia (Heidegger 2010: 410). Benedykt trwa w niewiedzy, że materia, którą tką, to tak naprawdę palimpsest minionych współczesności (Olsen 2013: 173), a każdy jego gest naprawy, podtrzymywania i dbania o to, co tu i teraz, jest poruszaniem się po polu przywołań, a więc realizowaniem podstawowej funkcji pamięci.

Śmierć domu

Dowodem na to, że pamiętanie i przywoływanie trwa nawet po utraceniu przez dom jego podstawowej funkcji – schronienia i środowiska życia codziennego ludzi – jest nowela Elizy Orzeszkowej *Śmierć domu*. Utwór, którego sam tytuł sygnalizuje antropomorfizację miejsca, skupia się na stopniowym pozbywaniu się rzeczy i sprzętów z opuszczonego domu. W licytacji, w której bierze udział bezimienny tłum, to wystawionym na niej przedmiotom przypisuje się funkcję pamięciową. Jak zauważyła Aneta Mazur, to one skupiają w sobie całą „dramaturgię wydarzenia” (Mazur 2020: 181), będąc wyciąganymi na widok zgromadzonych i przedstawiając po kolei poszczególne związki z dawnym życiem domu. Przekonuje do tego zwłaszcza niezwykle dynamizm przypisany na pozór nieżywym przedmiotom:

Obrazy i obrazki w złożonych ramach, fotel czerwonym tyftykiem obity, gotowalnia na wielkich lwach drewnianych, świeczniki rogate, wazy wysmukłe, ekrany malowane, półki toczone i rzeźbione [...] poruszają się, rozmijają, rzucają połyski barw, szkła i metali, suną przez gładki dziedziniec szarzejącym powietrzem, odchodzą, uciekają. Jakby w panice trwogi lub w szale wędrowki zmierzają wszystkie ku wozom i bramie [...] (Orzeszkowa 1951b: 104).

W pierwszej części utworu przedmioty jawią się jako sterta rupieci; dla znajdującej się w opustoszałym domu publiczności nie przedstawiają one szczególnej wartości. Licytowane są za minimalne stawki, niewiele większe niż wywoławcza cena zaproponowana przez handlarza. Niejednokrotnie podkreślana jest też dziwaczność i nieprzydatność staroci, jak w przypadku żółtej kanapy: „Mendel rozważa i wątpi: a kto na takim staroświeckim gracie siedzieć zechce? Nikomu zaś innemu spośród obecnych kanapa z pejzażami na nic wcale przydać się nie może” (Orzeszkowa 1951 b: 97-98) albo w odniesieniu do rozpadającego się klawikordu: „Niby fortepianik, któremu by ogon ucięto, niby stół z dwoma rzędami zębów czarnych i wąskich u góry, a u dołu szerokich i jak u starej baby żółtych, wzdłuż popękanych” (Orzeszkowa 1951b: 105).

Rzeczy nabierają symbolicznej wartości dopiero w optyce Joachima, wiekowego ogrodnika, którego rodzina związana była od pokoleń z tą posiadłością. Są dla niego nośnikami pamięci indywidualnej. Bezużyteczna dziś kanapa odsyła do okresu sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy to był świadkiem jej wyszywania, a pocieszny klawikord uruchamia doświadczenie bliskie synestezji. Patrząc na rozpadające się klawisze, przypomina sobie uderzające w nie palce, a następnie głos i śpiew najstarszej Pani, seniorki rodu. Słowa „już miesiąc zaszedł, psy już się uspiły” (Orzeszkowa 1951b: 106) dźwięczące w jego reminiscencji, powrócą w końcówce utworu, gdy już „nie pozostaje tu [w domu – dopowiedzenie M.R.] nikt żywy, ani nawet pies” (Orzeszkowa 1951b: 109), a przestrzenią zawładną inne byty, które urządzią koncert żałobny z okazji „śmierci domu”.

Warto zwrócić uwagę na to, że dusze zamieszkujące kiedyś to miejsce lamentują, mimo że fizycznie nadal ono istnieje – nie zostało spalone bądź zrównane z ziemią. Zostało pozbawione wyposażenia, ogołocone z rzeczy i obecności ludzkiej. Traci tym samym status przestrzeni rozumianej jako „relacyjny układ organizmów żywych oraz dóbr społecznych” (Löw 2018), jak tłumaczy to pojęcie współczesna badaczka nauk społecznych, Martina Löw. Po raz kolejny zwraca to uwagę na sprawczość rzeczy. Aby móc mówić o pełnoprawnej przestrzeni, muszą znajdować się w niej organizmy żywe (byty ludzkie lub żywe) oraz przedmioty (nazwane tu dobrami społecznymi). Rzeczy oddziałują i wpływają na relacje międzyludzkie, są bytami interaktywnymi i czynnymi, nie są tylko posiadane (Olsen 2013: 212). Dopiero po pojawieniu się postaci Joachima i uruchomieniu jego narracji wspomnieniowej okazało się, że rzeczy w *Śmierci domu* nie były czynnikiem aktywizującym jedynie codzienne życie stałych domowników, ale znacząco wpłynęły na postać poboczną. Zarówno dom, jak i tworzące go rzeczy stanowiły więc miejsce pamięci nie tylko zamieszkującej go rodziny, lecz także pamięci ogrodnika. Ponadto jego perspektywa umożliwiła dalsze jej trwanie w teraźniejszości, mimo że po dawnych mieszkańcach pozostały już tylko duchy. W tym sensie pamięć indywidualna Joachima stała się „punktem widokowym” (Halwbachs 1985: 31; Erll 2018: 37) w szerszej perspektywie dziejów tamtego rodu.

Podsumowanie

Analiza powyższych przypadków wykazuje, jaką rolę w konstituowaniu pamięci kulturowej ma rzecz, zwłaszcza umieszczona w tak szczególnym środowisku, jakim był dwór szlachecki pod koniec XIX wieku. Przyjrzenie się konkretnym obrazom i scenom z twórczości Elizy Orzeszkowej pozwala dostrzec, w jaki sposób jej bohaterowie sytuują się w relacji człowiek – rzeczy – przeszłość

i jak niejednokrotnie posługują się kodem przestrzennym do manifestowania swojego stosunku do tego, co już minęło. . Widać również, jak rzecz przychodzi z pomocą w momencie nieumiejętności znalezienia języka do mówienia o minionej rzeczywistości, a także jak ciągle naprawianie rozpadających się przedmiotów może być strategią ocalenia przed konfrontacją z wyzwaniem teraźniejszości.

Źródła cytowań

- ASSMAN, JAN (2008), *Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych*, przekł. Anna Kryczyńska-Pham, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
- ASSMANN, ALEIDA (2013), 'Wprowadzenie: o krytyce, popularności i adekwatności terminu „pamięć”', przekł. Agara Teperek, w: Magdalena Saryusz-Wolska (red.), *Między historią a pamięcią. Antologia*, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 9-22.
- BACHÓRZ, JÓZEF (1996), 'Wstęp' w: Eliza Orzeszkowa, *Nad Niemnem*, Józef Bachórz (oprac.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. IV–CXLVI.
- BERGSON, HENRI (2015), *Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha*, przekł. Władysław Filewicz, Kraków: Wydawnictwo vis-à-vis Etiuda.
- BORKOWSKA, GRAŻYNA (1992), 'O „centrum” powieściowego świata w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej', w: Andrzej Makowiecki (red.), *Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy*, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 283-294.
- CZEPczyński, MARIUSZ (2019), 'Wyspy pamięci. Labilne miejsca i chimeryczne reminiscencje', w: Maria Mendel, Wiesław Theiss (red.), *Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna*, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 187-206.
- DOMAŃSKA, EWA (2015), 'Szczątki', w: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), *Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 833-836.
- DZIUBAN, ZUZANNA (2015), 'Pamiętanie', w: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), *Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 629-638.
- ERLL, ASTRID (2018), *Kultura pamięci. Wprowadzenie*, przekł. Agata Teperek, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- FREEDGOOD, ELAINE (2017), *Idee w rzeczach. Ulotne znaczenia powieści wiktoriańskich*, przekł. Anna Al-Araj, Katarzyna Deja, Elżbieta Koziółkiewicz i in., Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
- GROSZ, ELISABETH (2001), *Architecture from the Outside. Essays on Virtual and Real Space*, Massachusetts: MIT Press.
- HALBWACHS, MAURICE (1985), *Das kollektive Gedächtnis*, Frankfurt am Main: Fischer.
- HEIDEGGER, MARTIN (2010), *Bycie i czas*, przekł. Bogdan Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- IHNATOWICZ, EWA (1995), *Literacki świat rzeczy. O realiach pozytywistycznej powieści obyczajowej*, Warszawa: Elipsa.
- JUDT, TONY (2012), *Pensjonat pamięci*, przekł. Hanna Jankowska, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
- KOWALCZYKOWA, ALINA (2019), 'Czy natura ma duszę?', w: Jarosław Ławski, Swietłana Musijenko (red.), *Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury: studia i głosy*, Grodno: Temida, ss. 345-353.
- LÖW, MARTINA (2018), *Socjologia przestrzeni*, przekł. Izabela Drozdowska-Broering, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- ŁOCH, EUGENIA (1992), 'Topos dworu w „Nad Niemnem” i wybranych utworach nowelistycznych Elizy Orzeszkowej', w: *Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy*, Andrzej Makowiecki (red.), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 311-330.
- MARUSZEWSKI, TOMASZ (2015), 'Wspomnienie', w: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), *Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 943-947.
- MAZUR, ANETA (2020), 'Niewolnik i władca przedmiotów. Człowiek wobec rzeczy w prozie realistycznej', *Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL*: 3, ss. 158-189.
- NIETZSCHE, FRYDERYK (1996), 'O pożytkach i szkodliwości historii dla życia', w: Fryderyk Nietzsche, *Niewczesne rozważania*, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Kraków: Znak.
- NORA, PIERRE (2009), 'Between Memory and History. Les lieux de mémoire', przekł. Paweł Mościcki, *Tytuł Roboczy: Archiwum*: 2, ss. 4-12.
- NOWOROLSKA, BARBARA (2005), *Eliza Orzeszkowa. Trwanie, pamięć, historia*, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
- OKULICZ-KOZARYN, MAŁGORZATA (2011), 'Ludzie i motyle w Nad Niemnem. Imponderabilia Elizy Orzeszkowej', *Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza*: 4 (46), ss. 71-82.
- OLSEN, BJORNAR (2013), *W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów*, przekł. Bożena Shallcross, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
- ORZESZKOWA, ELIZA (1954), *Nad Niemnem*, t. I-III, Warszawa: Czytelnik.
- ORZESZKOWA, ELIZA (1951 a), *Na prowincji*, w: Eliza Orzeszkowa, *Pisma zebrane*, Julian Krzyżanowski (red.), t. III, Warszawa: Książka i Wiedza.
- ORZESZKOWA, ELIZA (1951 b), *Śmierć domu*, w: Eliza Orzeszkowa, *Pisma zebrane: Iskry*, Julian Krzyżanowski (red.), t. XXXI, Warszawa: Książka i Wiedza, ss. 94-112.
- PACZOSKA, EWA (2001), 'Nad Niemnem – melancholia i magia', w: Gabriela Matuszek (red.), *Lektury polonistyczne. Od realizmu do preekspresjonizmu*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 27-48.

- PROUST, MARCEL (2000), *W stronę Swanna*, przekł. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa: Muza.
- RIGNEY, ANN (2005), 'Plenitude, Scarcity and the Circulation of Cultural Memory', *Journal of European Studies*: 1 (35), ss. 11-28.
- SPENCE, JONATHAN (1985), *The Memory Palace of Matteo Ricci*, London: Faber.
- SZCZUKA, KAZIMIERA (1999), 'Nuda buduaru', w: Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński (red.), *Nuda w kulturze*, Poznań: Rebis, ss. 83-100.
- SZPOCIŃSKI, ANDRZEJ (2008), 'Miejsca pamięci (lieux de mémoire)', *Teksty Drugie*: 4, ss. 11-20.
- ZALESKI, MAREK (2015), 'Reminiscencja', w: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), *Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 773-776.